

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЭМАБЕН БЕК 5% В.Д.Г. ПРОТИВ ХЛОПКОВАЯ СОВКА НА ХЛОПЧАТНИКЕ

Саидов Истам Рустамович

дотцент

Ташкентский государственный аграрный университет,
кафедра защита растений и карантина

Усвалиев Ойбек Тургунович

старший преподаватель

Айитбоева Мухайё Давронбек қизи

студент

Халимова Гулирайно Хаёт қизи

студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208430>

Ключевые слова: Хлопковая совка, видов, ареал, биоценоз, природный баланс, окружающая среда, преимущество, Эмабен Бек 5% в.д.г., эффективность.

Аннотация: Эмабен Бек 5% в.д.г. оказался эффективным средством в борьбе против хлопковой совки норме 0,3-0,4 кг/га. на культурах хлопчатника.

В указанной норме расхода препарат Эмабен Бек 5% в.д.г. не оказывает токсического действия на рост и развитие растений.

По результатам производственного полевого испытания считаем, что необходимым включить в «Список ...» РУз препарата Эмабен Бек 5% в.д.г. против хлопковой совки норме 0,3-0,4 кг/га на культурах хлопчатника.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства Республики Узбекистан повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и хлопчатника, является очень важной.

Однако, хлопчатник, как и многие сельскохозяйственные культуры, подвержен заселению многих вредных насекомых, опаснейшими из которых являются хлопковая совка, паутиной клеща, трипсы, клоп и др. Против них используются несколько методов борьбы. Но нужно отметить, что наиболее эффективным является химический метод, хотя он имеет ряд недостатков. С целью свести к минимуму отрицательные последствия его, необходим грамотный подход. Одним из способов решения этой задачи является подбор наиболее эффективных, менее токсичных и быстродействующих препаратов. Один из таких немаловажных факторов является борьба с вредными насекомыми сельскохозяйственных культур. Вредители, распространенные на посевах хлопчатника, приносят большой урон развитию растений и как следствие приводит к снижению урожая хлопка-сырца.

Наиболее распространенными вредителями хлопчатника являются паутиный клещ, клопы, тля и хлопковая совка.

В борьбе с этим вредителями совместно с агротехническими и биологическими средствами продолжают применяться химические средства защиты растений, однако известные недостатки этих инсектицидов вынуждают специалистов на местах и ученых продолжать разработку, отбор и внедрение новых высокоэффективных, наиболее соответствующих современным экологическим требованиям препаратов.

Расширение номенклатуры инсектицидов диктуется и необходимостью преодоления резистентности, развивающейся в конкретных популяциях вредителей при длительном использовании одних и тех же препаратов, а также снижения затрат на обработку посевов хлопчатника.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Хлопчатник относится к культурам, наиболее поражаемым беспозвоночными животными. Еще в 1931 г. проф. В.В. Яхонтовым была описана не полная мировая фауна беспозвоночных животных, питающихся на хлопчатнике, включающая в себя 772 вида, из которых к классу насекомых относится 751 вид.

В бывшем Союзе на хлопчатнике В.В.Яхонтовым были зарегистрированы 177 видов насекомых и клещей, А.И. Петровым 219 видов. Это является следствием не только климатических условий, но и значительными карантинными мероприятиями, препятствующими проникновению вредных организмов.

Серьезный вред из указанных видов наносят лишь немногие – около 10 видов, но те, которым отводится второстепенное место по вредоносности, могут в особо благоприятных условиях наносить ощутимые повреждения этой культуре.

Хлопковая совка (*Heliothis armigera* Hbn.) зонами распространения хлопковой совки в Узбекистане являются Сурхандарьинская, Ферганская, Андижанская, Наманганская области, наиболее увлажнённые места Кашкадарьинской, Ташкентской областей и ККАСР. (К.И.Ларченко, С.Б. Запывалова, 1973).

В течение года возможно развитие до 4х генераций. Зимует в фазе куколки в почве на глубине 5-18 см. Растянutosть лета бабочек приводит к наложению фаз развития одной генерации на фазы другой.

Массовая яйцекладка приходится обычно на 15-20 июня (Ташкентская область). Основная масса яиц откладывается на верхнюю сторону листьев (Алимджанов Р.А., 1986)

На хлопчатнике гусеницы младших возрастов повреждают верхушечные листья в точках роста, выедая сначала углубления между жилками, а позднее прогрызая листья насквозь. Но уже со II возраста они предпочитают генеративные органы: бутоны, завязи, молодые коробочки. Гусеницы последних возрастов вгрызаются внутрь коробочек, питаясь семенами до их затвердения.

Вопросами вредоносности хлопковой совки занимался ряд исследователей, среди которых особый вклад внёс Танский В.И. (1989). В частности им установлено, что она может повредить от 6 до 22 генеративных органов хлопчатника. Методы борьбы с хлопковой совкой по сей день занимают особое место. Против неё разрабатываются научно обоснованные комплексные меры, куда входят все известные методы защиты растений, включающие в себя и химические (Ходжаев, 1991, 1995).

МЕСТА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Препарат Эмабен Бек 5% в.д.г. ООО «Agro Bek Biotech» Узбекистан является инсектицидом и рекомендован для проведения испытаний в борьбе вредителями хлопчатник. Испытание инсектицида были проведены на полях Крупноделяночный опыт, ф/х. « Киличбек Шер Даласи » Акалтынский района Сырдарьинской области. В схему опыта входило испытуемый препарат Эмабен Бек 5% в.д.г. в норме 0,3-0,4 кг/га

против хлопковой совки виде эталона применяли препарат А-Проклем 5% в.д.г. 0,4 кг/га а также контрольный вариант без обработки. Опрыскивание провели с помощью Моторный опрыскиватель к-90 с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. Размер делянки составлял 0,5 га в трех повторностях для каждого варианта.

Обработку проводили в утренние часы, когда температура была не выше 25°C, а скорость ветра 1,5 м/сек. Методика постановки опыта последующие учеты и расчет биологической эффективности проведен (Методическим указаниям ...) (2004) утвержденной Госхимкомиссией РУз. Расчет биологической эффективности проводили по формуле Аббота (1925).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Опыты по испытанию препарата Эмабен Бек 5% в.д.г. проводили ф/х. « Киличбек Шер Даласи » Акалтынский района Сырдарьинской области в начале июня 2023 года в период вегетации хлопчатника. Результаты исследований по биологической эффективности препарата Эмабен Бек 5% в.д.г. против хлопковой совки норме расхода 0,3-0,4 кг/га приведены в таблице. Откуда видно, что при норме расхода 0,3-0,4 кг/га на

7-день после обработки биологическая эффективность против хлопковой совки составила 88,1-91,3%. Что было выше эталонного (87,9%) варианта (таблица 1). На контроле количество вредителей неуклонно увеличивалось.

Таким образом, результаты исследование показывают, что препарат Эмабен Бек 5% в.д.г. в норме 0,3-0,4 кг/га против хлопковой совки можно использовать на культурах хлопчатника.

ВЫВОДЫ

1. Эмабен Бек 5% в.д.г. оказался эффективным средством в борьбе против хлопковой совки норме 0,3-0,4 кг/га. на культурах хлопчатника.

2. В указанной норме расхода препарат Эмабен Бек 5% в.д.г. не оказывает токсического действия на рост и развитие растений.

3. По результатам производственного полевого испытания считаем, что необходимым включить в «Список ...» РУз препарата Эмабен Бек 5% в.д.г. против хлопковой совки норме 0,3-0,4 кг/га на культурах хлопчатника.

Использованная литература:

- 1.Алимухамедов С.Н., Ходжаев Ш.Т. - Ғўза зараркунандалари ва уларга қарши кураш. Тошкент. Мехнат, 1991 й.
- 2.Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов и моллюскоцидов в растениеводстве. М. 1986.
- 3.Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов, биологически активных веществ и фунгицидов./на узбекском языке/. Ташкент, 2004, 103 с.
- 4.Определитель насекомых по повреждениям культурных растений. СЗГиз. 1976.
- 5.Танский В.И., Чижова Л.И. - Способность хлопчатника компенсировать потери генеративных органов и вредоносность хлопковой совки. Тр.ВИЗР, вып. 32.Т.2.1972.
- 6.Ходжаев Ш.Т. - Основы борьбы с хлопковой совкой Ж."Защита растений" №12 1995г.

7.Ходжаев Ш.Т. - Пути повышения эффективности системы защитных мероприятий и снижения объемов применения инсектоакарицидов в хлопководстве Узбекистана. Авт.дисс.док.с/х наук 06.01.11 Л: ВИЗР 1991г.

8.Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. Ташкент. 1953. 663с..

